

**Баратюк Артем.
Оцінювання ефекту присутності та імерсії
як психометричних конструктів
у віртуальній реальності**

Аспірант спеціальність 053 «Психологія», Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

© Баратюк Артем Юрійович, березень 2025.

Присутність (presence) та імерсія (immersion) є ключовими психометричними конструктами у дослідженнях взаємодії людини з віртуальними середовищами. Хоча ці поняття часто використовуються взаємозамінно, вони мають суттєві відмінності. Імерсія визначається як об'єктивна характеристика технологічного середовища, яка визначає рівень зануреності користувача за допомогою візуальних, аудіальних та тактильних стимулів (Wilkinson et al., 2021). Водночас присутність є суб'єктивним переживанням користувача, що виражається у відчутті «реального перебування» у віртуальному середовищі, незалежно від його технічних характеристик (Korzel & Lupkowski, 2023). Дослідження підтверджують, що хоча ці два конструкти тісно взаємопов'язані, підвищення рівня імерсії не завжди гарантує зростання присутності, оскільки на останнє впливають когнітивні та емоційні фактори (Smith & Mulligan, 2021).

Окрім присутності та імерсії, дослідження охоплюють суміжні поняття: залученість (інтенсивність уваги), соціальна присутність (відчуття інших людей поруч) та embodiment (відчуття «володіння» віртуальним тілом). Ці

фактори можуть підсилювати або модулювати базове відчуття присутності.

Психологічне сприйняття VR охоплює три аспекти: когнітивний (сприйняття та прийняття рішень), афективний (емоційна залученість) та сенсорний (візуальні, аудіальні й тактильні стимули). Їхня взаємодія визначає глибину занурення та відчуття присутності (Maneuvrier et al., 2021; Cadet & Chainay, 2020; Jung & Lindeman, 2021).

Взаємодія цих компонентів (когнітивного, афективного, сенсорного) з особистісними змінними й фізіологічною реактивністю визначає якість VR-досвіду та рівень психологічної адаптації користувача до штучного середовища.

Перші моделі присутності (Witmer & Singer, 1998; Slater & Wilbur, 1997) визначали її через ступінь уваги до VR-середовища та набір технологічних чинників, що забезпечують занурення (ширина поля зору, інтерактивність тощо).

Оцінювання та вимірювання рівня присутності та імерсії має критичне значення для кількох сфер досліджень. У когнітивній психології вивчення цих конструктів дозволяє аналізувати, як людина сприймає реальність та приймає рішення у змінених умовах (Kim et al., 2021). У сфері UX-дизайну розуміння ефекту присутності допомагає створювати більш ефективні та зручні інтерфейси VR-додатків, забезпечуючи кращу взаємодію користувачів із цифровими середовищами (Abbey et al., 2021). У психотерапії імерсійні технології вже застосовуються для лікування фобій, посттравматичного стресового розладу та емоційних розладів, оскільки вони

дозволяють створювати контрольовані середовища для поступового впливу на психоемоційний стан пацієнтів (Takac et al., 2021).

Суб'єктивні методи оцінювання ефекту присутності та імерсії у віртуальній реальності є найпоширенішими через їх простоту у використанні та здатність безпосередньо відображати переживання користувача. Найпоширеніші суб'єктивні опитувальники — Presence Questionnaire (PQ), ITC-SOPI та Slater-Usoh-Steed (SUSQ). Вони оцінюють залученість, екологічну правдоподібність, негативні ефекти та порівняння VR-досвіду з реальним. Хоча ці інструменти популярні, дослідники наголошують на потребі їхньої адаптації до сучасних VR-технологій.

Для підвищення валідності оцінок дослідники часто:

- Комбінують опитувальники (PQ, ITC-SOPI, SUSQ) з короткими самооцінками в реальному часі (наприклад, суб'єктивними шкалами, які користувач заповнює під час перебування у VR, а не лише «після факту»).
- Застосовують «змішані» (mixed) методи, коли суб'єктивна оцінка співставляється з психофізіологічними та поведінковими показниками (Kim et al., 2021).

Однак суб'єктивні методи мають суттєві обмеження: відповіді можуть залежати від індивідуальних особливостей користувача, його попереднього досвіду та очікувань (Putrawangsa et al., 2023). Крім того, результати таких оцінок можуть варіюватися залежно від контексту проведення експерименту, що ускладнює їх відтворюваність.

Оцінювання ефекту присутності та імерсії у віртуальній реальності часто базується на суб'єктивних методах, таких як опитувальники та самооцінки. Однак останні

дослідження демонструють зростання інтересу до об'єктивних психофізіологічних методів, які дозволяють аналізувати неврологічні та фізіологічні реакції користувачів у VR-середовищі.

До об'єктивних психофізіологічних методів належать EEG, fMRI, HRV та окулярний трекінг. Вони реєструють мозкову активність, зміни серцевого ритму та рухи очей, що корелюють із рівнем занурення й присутності. Наприклад, збільшення активації у фронтальних зонах чи зміни зіниць можуть свідчити про підвищену увагу до віртуальних стимулів (Dey et al., 2020; Schöne et al., 2023). При цьому варто пам'ятати про етичні й методологічні питання, зокрема зберігання й анонімізацію біологічних та неврологічних даних учасників досліджень.

Об'єктивні поведінкові та експериментальні підходи до оцінювання ефекту присутності та імерсії у віртуальній реальності ґрунтуються на аналізі рухів користувача, реакцій на зовнішні стимули, а також просторової орієнтації та здатності до навчання у VR-середовищі. На відміну від суб'єктивних методів оцінки, ці підходи дозволяють отримати безпосередні дані про поведінку користувачів без необхідності опитування, що мінімізує когнітивні упередження та варіативність відповідей.

Одним із ключових методів оцінки рівня занурення є аналіз рухів тіла та позиційних змін під час VR-досвіду. У дослідженнях виявлено, що користувачі, які відчувають високий рівень присутності, демонструють природніші рухи, зокрема нахили голови, зміни положення тіла та адаптацію до віртуального середовища (Abbey et al., 2021). Важливим аспектом є дослідження реакцій користувача при взаємодії з об'єктами у VR: чим реалістичніше вони

сприймаються, тим точніше та швидше здійснюються моторні дії (Domínguez et al., 2020). Використання трекінгу рухів дозволяє аналізувати, наскільки природно людина переміщується у VR, що є індикатором високого рівня зануреності.

Ще одним показником присутності є реакція на несподівані події (startle response), яка використовується для оцінки рівня залученості користувачів у VR. Дослідження показали, що користувачі, які демонструють високий рівень занурення, мають посилену фізіологічну реакцію на несподівані звукові та візуальні стимули, такі як різкі звуки або раптові зміни у віртуальному середовищі (Savalle et al., 2024). Така реакція підтверджується експериментами, де аналіз електроенцефалографічної (EEG) активності показав значне підвищення P300-амплітуди у відповідь на несподівані стимули під час VR-досвіду, що свідчить про активізацію когнітивної обробки стимулів та зростання рівня присутності (Genz et al., 2024).

Дослідження просторової навігації та моторного навчання у VR дозволяють оцінити, наскільки користувач здатний орієнтуватися та адаптуватися до віртуального середовища. Результати експериментальних досліджень показують, що чим вище рівень імерсії, тим ефективніше користувачі запам'ятовують просторові маршрути та адаптуються до навколишнього середовища (Kaplan-Rakowski & Gruber, 2023). Просторове навчання у VR також дозволяє моделювати вплив віртуального середовища на когнітивні функції користувачів, що особливо корисно для тренування навичок, таких як водіння чи управління складними технічними процесами

(Rao et al., 2024).

Останнім важливим підходом до оцінки присутності є порівняння реального та віртуального досвіду за допомогою методів симуляційного розпізнавання. Дослідження демонструють, що користувачі, які переживають високий рівень присутності у VR, менш точно розрізняють реальні та віртуальні спогади після завершення експерименту (Smith & Mulligan, 2021). Таким чином, що висока якість імерсійного досвіду може спричинити когнітивне «злиття» реального та віртуального досвіду. Аналіз експериментальних даних також показує, що деякі види VR-сценаріїв, зокрема ті, що імітують реальні фізичні простори, можуть створювати ефект хибних спогадів, що особливо важливо для досліджень у галузі когнітивної психології (Wilkinson et al., 2021).

Висновки. Сфера оцінювання присутності й імерсії у віртуальній реальності нині досить розвинута та спирається на широкий спектр суб'єктивних і об'єктивних методик. Водночас залишається низка прогалин, зокрема недостатня узгодженість існуючих опитувальників, складність інтерпретації психофізіологічних показників та варіативність поведінкових реакцій.

Перспективними напрямками подальших досліджень видаються:

- Розробка гібридних («mixed») інструментів, які поєднують суб'єктивні анкети з об'єктивними фізіологічними та поведінковими показниками.
- Стандартизація протоколів проведення VR-експериментів (контроль впливу новизни, кіберзапамо-

рочення, зовнішніх відволікань).

- Врахування особистісних особливостей користувачів для побудови індивідуалізованих моделей присутності (наприклад, когнітивні стилі, схильність до занурення, попередній досвід).
- Багатокористувацькі середовища та дослідження соціальної присутності, які відкривають нові виклики в оцінюванні (ко-присутність, соціальна динаміка тощо).

Загалом, вдосконалення психометричних інструментів та методів, що враховують когнітивні й емоційні чинники, є необхідною умовою для забезпечення точного й надійного вимірювання ефекту присутності та імерсії у віртуальній реальності.

Література:

1. Abbey, A., Porssut, T., Herbelin, B., & Boulic, R. (2021). Assessing the Impact of Mixed Reality Immersion on Presence and Embodiment. Proceedings of the 14th ACM SIGGRAPH Conference on Motion, Interaction and Games. <https://doi.org/10.1145/3487983.3488304>.
2. Cadet, L., & Chainay, H. (2020). Memory of virtual experiences: Role of immersion, emotion and sense of presence. Int. J. Hum. Comput. Stud., 144, 102506. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102506>.
3. Dey, A., Phoon, J., Saha, S., Dobbins, C., & Billinghamurst, M. (2020). A Neurophysiological Approach for Measuring Presence in Immersive Virtual Environments. 2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), 474-485. <https://doi.org/10.1109/ISMAR50242.2020.00072>.
4. Domínguez, J., De Juan Ripoll, C., Contero, M., & Alcañiz, M. (2020). I walk, therefore I am: a multidimensional study on the influence of the locomotion method upon presence in virtual reality. J. Comput. Des. Eng., 7, 577-590. <https://doi.org/10.1093/jcde/qwaa040>.
5. Genz, F., Dreer, F., Krötz, F., D'Amelio, M., & Kranzlmüller, D. (2024). Measuring the Influence of Alcohol Consumption on Presence in Virtual Reality. Computer Science Research Notes. <https://doi.org/10.24132/csrxn.3401.19>.

6. Jeong, W., & Oh, S. (2020). Correlation between the immersion and presence: focused on virtual reality contents. 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 474-477. <https://doi.org/10.1109/ICTC49870.2020.9289207>.
7. Jung, S., & Lindeman, R. (2021). Perspective: Does Realism Improve Presence in VR? Suggesting a Model and Metric for VR Experience Evaluation. , 2. <https://doi.org/10.3389/frvir.2021.693327>.
8. Kaplan-Rakowski, R., & Gruber, A. (2023). An experimental study on reading in high-immersion virtual reality. Br. J. Educ. Technol., 55, 541-559. <https://doi.org/10.1111/bjet.13392>.
9. Kim, S., Laine, T., & Suk, H. (2021). Presence Effects in Virtual Reality Based on User Characteristics: Attention, Enjoyment, and Memory. Electronics, 10, 1051. <https://doi.org/10.3390/ELECTRONICS10091051>.
10. Korżel, K., & Lupkowski, P. (2023). The Phenomenon of Presence in Virtual Reality Is Mistakenly Equated with Immersion. PRESENCE: Virtual and Augmented Reality, 32, 117-127. https://doi.org/10.1162/pres_a_00404.
11. Maneuvrier, A., Decker, L., Renaud, P., Ceyte, G., & Ceyte, H. (2021). Field (In)dependence Flexibility Following a Virtual Immersion Is Associated With Cybersickness and Sense of Presence. , 2. <https://doi.org/10.3389/frvir.2021.706712>.
12. Putrawangsa, D., Theresia, C., Yogasara, T., & Theopilus, Y. (2023). The Effect of Sex Differences and Experience of Using Virtual Reality on Presence. Jurnal Optimasi Sistem Industri. <https://doi.org/10.25077/josi.v22.n1.p61-68.2023>.
13. Rao, A., Bhavsar, A., Chowdhury, S., Chandra, S., Negi, R., Duraisamy, P., & Dutt, V. (2024). Evaluating the efficacy of a haptic feedback, 360° treadmill-integrated virtual reality framework and longitudinal training on decision-making performance in a complex search-and-shoot simulation. , 13051, 130510C - 130510C-13. <https://doi.org/10.1117/12.3017333>.
14. Savalle, E., Pillette, L., Won, K., Argelaguet, F., Lécuyer, A., & Macé, M. (2024). Towards electrophysiological measurement of presence in virtual reality through auditory oddball stimuli.. Journal of neural engineering. <https://doi.org/10.1088/1741-2552/ad5cc2>.
15. Schöne, B., Kisker, J., Lange, L., Gruber, T., Sylvester, S., & Osinsky, R. (2023). The reality of virtual reality. Frontiers in Psychology, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1093014>.
16. Slater, M. (1999). Measuring Presence: A Response to the

- Witmer and Singer Presence Questionnaire. *Presence*, 8, 560-565. .
17. Smith, S., & Mulligan, N. (2021). Immersion, presence, and episodic memory in virtual reality environments. *Memory*, 29, 983 - 1005. <https://doi.org/10.1080/09658211.2021.1953535>.
 18. Takac, M., Collett, J., Conduit, R., & Foe, A. (2021). A cognitive model for emotional regulation in virtual reality exposure. *Virtual Reality*, 27, 159-172. <https://doi.org/10.1007/s10055-021-00531-4>.
 19. Wilkinson, M., Brantley, S., & Feng, J. (2021). A Mini Review of Presence and Immersion in Virtual Reality. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 65, 1099 - 1103. <https://doi.org/10.1177/1071181321651148>.